

Действительный и поименный обзор работ авторов по проблеме услуги и их критика осуществлены нами в отдельной статье, представленной в редакцию журнала к рассмотрению, и занимает объем, сравнимый с объемом настоящей работы, в виду чего мы сочли возможным ограничиться выводами обзора, которые в сжатом виде представлены в тексте статьи.

Не претендуя на полный охват имеющихся в доступе источников, мы все же полагаем, что нам удалось определить достигнутый уровень, основные положения и определяющие тенденции развития знаний об услуге.

Ключевой тезис, который с самого начала занимал умы ученых при изучении явления услуги и который уводил исследователей от истины в ошибочном направлении – это утверждение о противоположности товара и услуги. Оно (утверждение), строго говоря, даже не является тезисом, потому что данное утверждение никто не пытался доказать научно обоснованными аргументами (антитезисами) – оно принималось за аксиому.

Мы полагаем, что товар и услуга есть взаимосвязанные, взаимопредполагаемые сущности, отражающие этапные (стадийные) процессы и отдельные результаты этих этапов при диалектическом движении экономических отношений от производства товара к его потреблению (Efimov et al., 2019²).

Как показывает анализ доступных нам исторически накопленных материалов по исследуемой теме, после К. Маркса ближе всех к выявлению сущностных свойств услуги подошли Гомелля В.Б., Дятел Е.П., Голомолзина Н.В., Прищипенко М.В. Авторы громких экономических теорий и доктрин, начиная с А. Смита и заканчивая Дж. Ритцером, а также их современные последователи, как показывают наши исследования (результаты которых могут быть представлены научному сообществу в ближайшем будущем), касались темы услуг, не вникая в ее сущность, поэтому обращение к работам классиков и их приверженцев в данном случае не прибавляет значимых знаний в этой области.

Свойства услуги, выделенные К. Марксом в его трудах, почти всегда носят внеконтекстный характер, касаются темы услуг в определенной, порой весьма далекой связи с рассматриваемой им основной проблемой и требуют особо скрупулезной работы по их осмыслению, «додумыванию» (если можно так выразиться). Попутный характер замечаний нельзя никоим образом ставить в упрек автору «Капитала», т.к. абстрагирование от вещей, непосредственно не связанных с предметом познания, есть один из принципов научного исследования. Но даже беглые, короткие замечания К. Маркса всегда близки к сущности услуги и поэтому имеют большой потенциал для размышлений и аналитической деятельности исследователя. Так, полемизируя со своими оппонентами, правда, по поводу других экономических явлений, К. Маркс в своем основном труде «Капитал – критика политической экономии» впервые в истории экономической мысли выделяет родовые свойства услуги, связанные с ее носителем: «услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительной стоимости – *товара ли, труда ли*» (выделено мной – О.Е.) (Маркс, 1960, с. 203-204). Данное замечание К. Маркса, как показывает анализ понимания современными экономистами двойственности объекта услуги, пожалуй, является ключом к тайне услуги. К. Маркс, будучи философом и экономистом,

² URL: <https://www.abacademies.org/articles/The-concept-service-its-essence-in-the-entrepreneurship-economy-1528-2651-22-2-322.pdf> (дата обращения: 21.04.2024).

что и подготовило необходимую комбинацию его знаний и сознания, как бы мимоходом, но гениально подметил одно из самых существенных свойств понятия.

Многие ученые-экономисты не желают признавать за товаром способность производить услугу. Между тем все понимают и признают, что способность выполнять определенную работу в товар заложена (запрограммирована, предписана, сконструирована) производителем. Электрочайник кипятит воду по предписанию своего конструктора и выполняет эту услугу по команде своего пользователя. Иначе никакого смысла производить товар и перепоручать ему соответствующие функции человека не было бы. Об этом и говорит К. Маркс: «услуга есть ...полезное действие ... товара». Многочисленные факты из жизни товаров-вещей подтверждают это.

Теперь замените неживой товар (предмет, вещь, устройство, приспособление) на живого человека и пусть последний производит определенное полезное действие а) над другим человеком (клиентом) – выполняет стрижку волос клиента или б) для другого человека – готовит ему кофе.

Что изменилось, когда мы поменяли действующий товар на действующего человека? Изменилось то, что если в первом случае действие (услугу) производил товар, то во втором производителем услуги стал живой человек-исполнитель. В обоих случаях результат услуги одинаков: пользователь удовлетворил свою потребность. Вроде бы сомнений в способности неживого товара производить действие-услугу теперь не должно оставаться.

О родовых признаках (*товара ли, труда ли*), выражающиеся в результатах деятельности, К. Маркс говорит в другом месте, а именно в IV томе «Капитала» «Теории прибавочной стоимости»: «услуги... представляющие собой результат известных видов деятельности или труда, воплощаются в товарах, другие же услуги, напротив, не оставляют осязательных результатов, ...иначе говоря, результат их не есть пригодный для продажи товар» (Маркс, 1962, с. 414).

К. Маркс привлекает термин «услуга» для изложения своих теоретических построений (в данном случае – для раскрытия политэкономических отношений между трудом и капиталом) особо не отвлекаясь на заполнение понятийного содержания услуги. Так, услугу как деятельность он определяет следующим образом: «... особая потребительная стоимость ... труда получила здесь специфическое название „услуги“, потому что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности, что, однако, несколько не отличает его, скажем, от какой-нибудь машины, например от часов» (Там же, с. 413). Этот контекст мы понимаем как приглашение к дальнейшему изучению двойственности проявления сервисной деятельности: «товара ли, труда ли».

Вышеприведенные замечания К. Маркса, в числе его других основополагающих догадок и суждений, выводят нас на исследование двух родов услуги – а) осуществляемые товаром, б) осуществляемые трудом – и имеют фундаментальное значение для построения подлинной концепции услуги и результативной методологии исследования услуги. При этом понятно, что и первый, и второй род услуги обладают единой сущностью. В этом наши доводы близки к суждениям известного в России ученого-экономиста Гомелли В.Б., который, исследуя данную научную проблему на примере страхования, обнаружил единую природу услуги и товара (Гомелля, 2010). У Блаженковой Н.М. мы находим отраслевые особенности сферы услуг (Блаженкова, Валиев, 2015).

Мы пока оставляем в стороне обсуждение весьма непростого вопроса о месте услуги в капиталистическом производстве, материалы по которому мы находим в VI томе «Капитала» (Маркс, 1962, с. 398-423), в трудах классиков и ряде публикаций современных экономистов. Эта тема требует отдельной статьи, которая и планируется нами в будущем.

Внесем, однако, в вышеприведенные высказывания К. Маркса некоторые существенные, если следовать нашим взглядам, суждения о структуре услуги. К. Маркс говорит в них об услуге, не вникая в то обстоятельство, что она есть понятие многоэлементное, структурное. Наша же ремарка состоит в том, что речь в его цитатах идет не об услуге в целом, а об одной ее отношенческой стороне: об услуговой деятельности, ведущейся или трудом, или товаром. При этом нетрудно сделать логический вывод, что коли существует двоякая (разделенная на две части) сторона услуговых отношений, названная «*товар ли, труд ли*», каждая из которых предоставляет услугу (услуговую деятельность), то естественным порядком должна существовать и противоположная сторона, принимающая эту услуговую деятельность – последнюю Маркс, упрощая ситуацию, называет просто «услугой». Наличие деятельности субъектов услуговых отношений отмечает Прищепенко М.В.: «...концепт "услуга" трактуется как действие, деятельность (act, action)...» (Прищепенко, 2006).

Итак, услуговая деятельность, как будет проанализировано нами в дальнейшем изложении, может вестись:

А) товаром, продуктом, изготовленным неким третьим лицом, труд которого опредмечен в этом товаре или

Б) непосредственно самим исполнителем, его трудом.

Т.е. лексическая единица «услуговая деятельность» относится как к деятельности лица, так и к действию товара (предмета, блага).

Понятно, что услуговая деятельность не может вестись безадресно, в ничто, она должна иметь направленность на другого субъекта, принимающего услуговую деятельность, которого назовем «услугополучатель» и который естественным образом должен ответить встречной деятельностью: услуга не может быть оказана, если она не получена (Bastiat, 1851³). «Экономическая услуга – это полезное свойство вещи или человеческой деятельности (труда), которое человек извлекает, используя их как экономическое благо, т.е. вступая в экономические отношения с другими собственниками предметов потребления и факторов производства» (Голомолзина, 2010).

Услуга, независимо от ее формы (товарная или виртуальная), покупается, оплачивается и потребляется благоприобретателем, исполнитель же реализует услугу или при своем непосредственном участии-действии, или же опосредованно через действие функционально запрограммированного товара. В той и другой форме услуги, по мнению Дятел Е.П. и Голомолзиной Н.В., есть «способ извлечения полезных свойств блага» (Дятел, Голомолзина, 2009).

Суждения об этом будут изложены ниже.

Осуществление услуги телесным товаром

Соотношение и динамическую взаимосвязь товара и услуги в ходе их движения к потребителю при условии, что действие производит товар, можно проил-

³ URL: <https://oll.libertyfund.org/pages/cw5> (дата обращения: 24.06.2024).

люстрировать следующим образом (таблица 1). Статическое состояние процесса на данный момент времени на рисунке изображено в форме четырехугольника. Процесс, деятельность, движение обозначены стрелкой.

Товар, прежде чем стать таковым, должен пройти стадию изготовления, которая включает в себя разработку проекта, составление чертежей, подготовку необходимого оборудования и персонала, технологическую цепочку изготовления, покраску, упаковку и т.д. В таблице 1 эта стадия названа «Деятельность по созданию товара».

Таблица 1
Движение товара в материально-вещественной форме на стадиях производства–потребления

<p>Процесс производства товара в материально-вещественной форме – опредмечивание труда.</p>	<p>Результат производства товара в «телесной», органолептически воспринимаемой форме. Хранится на складе.</p>	<p>Услуга-процесс извлечения полезных свойств предмета, распредмечивание труда. Экономические отношения между услугодателем и услугоприобретателем (в явлении – взаимодействие услугоприобретателя и «вещного» товара).</p>	<p>Результат услуги – воспроизводство человека или как личности, или как рабочей силы (человеческого капитала), или как манипулируемого человека.</p>

Источник: составлено автором.

Изготовленный товар (строго говоря, это еще не товар, а продукт; чтобы стать товаром он должен быть вынесен на рынок) есть телесная, органолептически или инструментально ощущаемая вещь, готовая к процедуре обмена между производителем и покупателем – на рисунке это состояние обозначено «Товар в материально-вещественной форме».

Будучи приобретенным конечным пользователем, товар еще не становится потребительной стоимостью, пока им не начнут пользоваться – товар проявляет свое полезное действие на стадии пользования. Но потребителям не нужны товары, им нужны результаты действий, доставляемых товарами. Вспомните: «Людам не нужны двухдюймовые сверла, людам нужны двухдюймовые отверстия» – такого содержания слоганы содержатся почти в каждом маркетинговом руководстве (см., например, Норман, 2018) или, если перефразировать приведенный отрывок: людам не нужны товары, людам нужны предоставляемые товарами услуги. Или, если выразиться терминами политэкономии, потребителю необходим не сам товар в своей телесной определенности, а его полезное действие как потребительной стоимости, которое (действие) доставляет человеку удовлетворение его потребности. Действие, производимое товаром, есть usługовая деятельность. Действия услугополучателя при этом тоже есть usługовая деятельность. Взаимодействие двух деятельностей (точнее, двух субъектов деятельностей) есть услуга.

Будучи изготовленным и проданным, он (товар) уже отчужден от своего производителя (продавца, конструктора, посредника и т.д.). Будучи купленным (обменным, приобретшим нового собственника) он оказывает услугу своему новому хозяину – потребителю – уже самостоятельно, без непосредственного участия изготовителя. И, самое главное в наших рассуждениях, товар удовлетворяет потребности лица-потребителя в форме услуги, но, повторим, услуги по прямой схеме «товар – потребитель», в которой физически отсутствует производитель товара как некий одушевленный субъект, но производитель присутствует здесь экономически. Объектом выступает товар (стиральная машина или токарный станок, например).

Действие было произведено для потребителя (не над ним и не с ним) товаром. На этом уровне наблюдателю кажется, что услуга оказывается без участия поставщика услуги. И действительно, на явленческом уровне непосредственного участия поставщика (производителя или его представителя) при оказании услуги нет. Но в сущностном понимании, в экономическом смысле, поставщик услуги незримо присутствует здесь через своего посредника – функционирующего товара, потребитель входит в экономические отношения с производителем (поставщиком).

В данном случае услуга как результат взаимодействия означает, что в итоге взаимной деятельности стороны удовлетворяют каждый свой интерес. Благополучатель, употребляя предоставленный (проданный) поставщиком товар, покрывает свои потребности (использует стиральную машину и получает готовое к носке белье), за что произвел оплату при покупке товара; поставщик покрывает свои потребности путем получения эквивалентной суммы за изготовление данного товара с заданными функциями, удовлетворяющими запросы клиента.

Товарно-вещная услуга, в отличие от услуги-труда (см. ниже), есть сервис исполнителя через предоставленный благоприобретателю функциональный товар.

Осуществление услуги виртуальным товаром

Другой формой осуществления услуги может являться схема, когда деятельность производится не товаром, а непосредственно самим исполнителем услуги: выше мы обозначили эту последовательность нумерацией Б – деятельность над услугополучателем или для услугополучателя может производить живой человек (работник) или группа работников (организация).

Не следует думать, что услуга как деятельность возникает сама по себе, из ничего, как фантом, как случайность. Всякой услуге предшествует определенная подготовка, включающая в себя технологическую, организационную, кадровую, образовательно-квалификационную и многие другие элементы. Например, для оказания услуги по ремонту обуви мастер должен получить профессиональную подготовку, оборудовать мастерскую; при оказании страховой услуги страховщик формирует программу страхования и т.д.

Подготовленная таким образом услуга пока есть товар, но он представлен не в телесно-вещественной форме, а в форме проекта, как совокупность знаний, умений, опыта исполнителя, как функционально интегрированный продукт для удовлетворения определенной потребности. Это результат собственной деятельности исполнителя, сформированный им или по непосредственному заказу клиента, или по рыночным сигналам об ожиданиях покупателей, или как инновационный продукт, формирующий определенные потребности людей или организаций. Мы

назвали данный продукт товаром в виртуальной форме (таблица 2). Термин «Виртуальный товар» имеет следующие толкования: существующий в потенции, эвентуальный (возможный при определенных обстоятельствах, при соответствующих условиях, допустимый, незримый, не проявляющийся явно), конспирированный (скрытый, маскированный). Понятие выбрано нами как наиболее соответствующее сущности того рода (формы) товара, который является «предуслугой» – носителем подготовленного неосязаемого товара, предназначенного для производства служебной деятельности человека-исполнителя над услугополучателем или для услугополучателя.

Таблица 2

Этапы движения товара виртуального рода в экономическом кругообороте

<p>Получатель «трудовой» услуги (потребитель)</p>			
<p>Процесс производства товара в органолептически невыявляемой (виртуальной) форме – опредмечивание труда.</p>	<p>Результат товар в условной, «мыслимой», мысленной форме. Воспринимается людьми как реально существующий, готовый к действию объект. Хранится в головах ремесленников, собственников и менеджеров фирм, технологических документах, бизнес-планах, квалификации кадров и возможностях техники.</p>	<p>Услуга-процесс извлечения полезных свойств товара. В сущности, и в явлении это есть экономические отношения между услугодателем и услугоприобретателем. Распредмечивание труда.</p>	<p>Результат услуги – воспроизводство человека или как личности, или как рабочей силы (человеческого капитала), или как манипулируемого человека.</p>

Источник: составлено автором.

В этом смысле услуга осуществляется не самим виртуальным (существующим в потенции) товаром, а ее владельцем, порученцем, посредником, создавшим данный товар или управляющим им. Этот род услуги реализуется в более или менее длительный период времени.

Повторим: услуга, оказываемая предварительно сформированной виртуальной вещью, отличается от услуги товара в предметно-осязаемой форме тем, что реализуется руками (как говорят: «руки помнят»), интеллектом, квалификацией, подготовленным алгоритмом действий субъекта-услугодателя. Вспомним по этому поводу замечание Ж.-Б. Сэя: «Прежде чем врач может дать профессиональный совет... врач или его пациент должны нести в течение многих лет издержки на обучение врача» (Сэй, 2000, с. 124). В этой цитате виртуальный товар есть квалификация врача, потребовавшая, по Сэю, многолетних издержек, а услуга – профессиональ-

ный совет того же врача, который стал возможен именно благодаря приобретенной квалификации.

Издержки парикмахера, например, есть сумма следующих составляющих: знания+умения+навыки+материальная база – все это находится в готовности к применению, потенции. Товар парикмахера есть товар в виртуальной (условной) форме, равно как и страховая защита, технологии банковского кредитования, бизнес-план компании – эти товары заготовлены, т.е. прошли процесс производства, формирования, и находятся в стадии готовности к действию. Это потенциал к действию. Так, товар «страховая защита» создается силами страховщика и на явленческом уровне представлена страховой программой – это есть страховой товар, вынесенный страховой организацией на рынок, но пока еще не есть услуга.

Аналогичным образом в виде виртуального товара выступают потенциальная готовность транспортной компании к реализации своего бизнеса, включающая подготовленные к эксплуатации транспортные средства и ремонтную базу, квалификацию водителей, обработку маршрутов доставки и многое другое, что необходимо для предложения себя на рынке в качестве носителя предлагаемого им товара. Заметим, что в данном случае собственно транспортные средства (автомобили, прицепы и проч.) не являются товарами, т.к. компания не продает их; товаром транспортной компании является потенциальная готовность к перевозкам. Понятно, без этой потенциальной готовности выходить на рынок бессмысленно, никто не может объявить себя транспортным предприятием, не создав материальный, технический, технологический, кадровый и проч., и проч. потенциал для осуществления намеченной деятельности. Голдштейн С.М. проводит эту мысль, рассматривая концепцию обслуживания: «Сервисная организация может предоставлять услуги только после интеграции (или привлечения внешних источников) инвестиций в многочисленные активы, процессы, людей и материалы» (Goldstein, 2002)⁴.

Итак, виртуальным товаром мы называем потенциал, готовность, подготовленность к осуществлению определенной деятельности. Потребительная стоимость виртуального товара заключается в ее способности удовлетворить определенную и конкретную (а не обобщенную, абстрактную) потребность лица. Данная потребительная стоимость виртуального товара (например, программа банковского кредитования) сформирована ввиду наличия потребности клиента в ее удовлетворении (в нашем примере – в заемных деньгах).

Повторим резюмирующий вывод относительно движения товара в виртуальной форме: виртуальным товаром мы называем организационно, технически, технологически, финансово подготовленный к выполнению исполнителем-физлицом или исполнителем-организацией комплекс возможных действий. Этот комплекс можно сравнить с планом боевого действия вкпе с его ресурсной базой. Это все-сторонне подготовленный, но еще не исполненный бросок.

Или в другой, равноценной формулировке: подготовленная к обмену потенциальная usługовая деятельность в экономическом смысле есть товар, т.е. экономическое благо, являющееся продуктом труда и произведенное для обмена. Потенциальная usługовая деятельность, как виртуальный товар, обладает стоимостью – количеством общественно необходимого рабочего времени для ее про-

⁴ URL: <https://www.researchgate.net/publication/222534605> (дата обращения: 04.11.2023).

изводства. В этом смысле между виртуальным товаром и товаром телесным как стоимостями никакого различия невозможно найти, так как труд на создание того и другого есть труд абстрактный, т.е. являющийся единой субстанцией.

Дальнейшее движение виртуального товара в кругообороте общественного производства – это деятельность (точнее, usługовая деятельность) по обеспечению использования (потребления) этого виртуального товара потребителем. Подготовленный виртуальный продукт выступает здесь в качестве предмета отношений между исполнителем и благоприобретателем. И эта реализация виртуального товара происходит обязательно с участием производителя услуги, с помощью его затрат физической, умственной энергии, организаторских способностей и проч. Говоря о том, что услуга есть деятельность (или действие – по формулировке К. Маркса), нельзя упускать из виду два вопроса:

- 1) кто производит эту деятельность,
- 2) над кем (над чем) и для кого эта деятельность производится.

Виртуальный товар может быть развернут или «для потребителя» (транспортная организация осуществляет перевозку грузов по заказу клиента, кредитная организация сберегает деньги вкладчика на депозитном счете) или «над потребителем» (нейл-мастер – производитель маникюрных услуг – выполняет работу по моделированию ногтей, их дизайном и разрисовкой). Как видим, то обстоятельство, что исполнитель непосредственно выполняет usługовую деятельность, делает виртуальный товар отличным от товара в вещной форме (потребительной стоимости в вещно-телесной форме).

Исполнитель виртуальной usługовой деятельности (услугодатель) непосредственно извлекает из данного продукта заложенные в нем полезные свойства и вкладывает их в получателя услуги (стрижка, массаж, маникюр и т.д.) или в некий объект, предназначенный для потребления благополучателем (грузоперевозки, страховая защита, предмет аутсорсинга и т.д.).

Получатель услуги же, как активный участник деятельности по реализации услуги (актор потребительного производства), выступает стороной, участвующей в процессе реализации услуги как потребитель, заказчик и контролер.

Процесс и результат взаимодействия исполнителя-услугодателя и благоприобретателя над товаром в виртуальной форме, равно над вещным товаром, есть экономические отношения по поводу его производства (подготовки), обмена и потребления.

Экономические науки, экономисты о проблеме услуги

К. Маркс исключил в своей теоретической деятельности изучение, как он выразился, «так называемых услуг». После Маркса ни в одном из последующих экономических учений (школ) данная тема так и не получила какой-либо серьезной научной проработки и не продвинулась в деле познания ее сущности.

Другое дело – уровень достоверных знаний о товаре. Мы сегодня владеем достаточными познаниями, чтобы адекватно современным вызовам справляться с проблемами производства товара. Мы детально знаем, как производство товара рождает эксплуатацию работника и приносит капиталисту прибавочную стоимость. Современный капиталист научился в совершенстве управлять эксплуатацией индивида и масс индивидов, манипулируя их сознанием. Существуют практические

руководства и технологии по взвинчиванию нормы прибыли, разработанные благодаря работам (полит)экономистов, социологов, психологов разных научных школ.

Но мы до сегодняшнего дня не знаем социально-экономический механизм потребления произведенного товара. Обращение к теории товара (капиталистического производства, политической экономии, марксизму) никак не добавляет знаний о потребленческих отношениях.

Обладает ли понятие товара по природе своей потенциалом научного объяснения своего дальнейшего движения к потребительному производству, кроме общей декларации о собственном предназначении удовлетворять потребности? Не требуется ли объективная необходимость введения в политэкономии еще одной категории, объясняющей движение произведенного товара до стадии потребления включительно?

Что говорит Маркс о товаре? Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая, благодаря своим свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Все возможные возражения объясняются этим тезисом Маркса: это вещь, обладающая способностью удовлетворять человеческие потребности. Вещь. Относительно «вещи» понятно: смотрите политэкономический, а еще лучше философский словарь. Утверждение «способность удовлетворять потребности» в данной цитате и во всех работах Маркса, в политэкономической и вообще экономической литературе не раскрыто никаким исследованием, чтобы можно было строить достоверные теоретические конструкции относительно способа реализации этих способностей. Отдельные авторы, такие, как Ельмеев В.Я. (Ельмеев, 2007), Солодилова Н.З. (Солодилова, 1998) существенно приблизились к истине, введя в научный оборот понятие «потребительное производство», которое в определенной мере объясняет место услуги в процессе потребления, но, к сожалению, оно не получило дальнейшего изучения и углубления.

Ясно одно, что товар как результат производства, сменив производителя-собственника на собственника-потребителя на стадии обмена, должен продолжить свое движение и завершить собственную интернализацию в потребителе, удовлетворив потребности последнего. Если экономическая наука при всей своей неопределенности относительно сущности услуги, тем не менее утверждает, что именно услуга обладает свойством удовлетворять человеческие потребности, то со всей очевидностью становится понятным ее место в цепочке воспроизводственных отношений: категория «услуга» есть тот самый социально-экономический механизм, обеспечивающий удовлетворение потребностей человека и добавленное воспроизводство самого человека.

Тогда товар может быть рассмотрен как результат процесса его производства и как неодушевленный участник служебных отношений и вобрать в себя следующие качества:

- а) «прежде всего как вещь»,
- б) как предмет отношений производства,
- в) как результат производства,
- г) как носитель вложенного овеществленного труда,
- д) как неодушевленный участник отношений потребления, т.е. как участник служебных действий, участник потребительного производства.

Мы будем рассматривать товар как вещественный актер в процессе развертывания служебных отношений, в ходе которых товар подвергается распределению, предоставляет свои полезные свойства для интернализации (впитыванию, потреблению) потребителем.

Выделим те свойства и элементы служебных отношений, которые, как мы считаем, можно считать верифицированными.

Товар предназначен для потребления и удовлетворения потребностей человека – потреблять кроме товара нечего.

Товар и услуга есть не противоположности, а взаимопредполагаемые сущности.

Услуга есть продолжение процесса движения товара от его производства к его потреблению.

Товар и услуга есть взаимно детерминированные сущности.

Услуга есть способ потребления товара.

Товар есть многоролевая вещь, услуга-деятельность, отношение носителей деятельностей, отношение субъектов взаимно детерминированных видов деятельностей.

Услуга есть отношения, товар – неодушевленный предмет этих отношений.

Кроме того, следует учесть, что кажущееся различие между товаром телесно-вещественным и товаром нетелесным в бытии и сознании современных людей все больше и больше размывается. Т.е. значимым свойством товара является не его вещьность, а его свойство удовлетворять человеческие потребности.

И все-таки, поскольку в ходе исследования сущности услуги мы столкнулись с функционированием вещи в формах товара телесного и товара нетелесного (виртуального), примем в качестве гипотезы следующее определение: вещь является отдельный объект материального мира, субстанция, мыслимое человеческим разумом и относительно отдельно существующее явление, участвующее в человеческих отношениях как продукт труда или природы. Вещь может быть создана как товар или стать товаром. Товар в вещественно-телесной форме и товар в виртуальном роде имеет одну и ту же сущность. Разделять товар и, тем более противопоставлять его по признакам осязаемости-логичности, есть, на наш взгляд, воззрение, препятствующее познанию сущности услуги (оставим пока в стороне вопрос о феномене и ноуменальной вещи). Существует товар телесный (автомобиль, например) и товар виртуальный (банковский продукт, научная доктрина, университетская учебная программа) и, как товар, любой из них объективно участвует в служебных отношениях. Остается признать, что каждый из них (и телесный, и виртуальный) тождествен другому и должен быть рассматриваем как обобщенный неодушевленный субъект данных отношений.

Знания, опыт, квалификация, идея, разработка, проект и т.д. т.е. способности человека, продукты мыслительной деятельности индивида – все это есть вещь, становящийся в определенных условиях товаром, поскольку, согласно политэкономической доктрине, они есть созданные трудом и имеющие стоимость сущности. В данной работе мы назвали эту разновидность носителей стоимости виртуальным товаром.

Таким образом, двойственность проявления вещи-товара – это, во-первых, его объективное свойство при неизменной сущности и, во-вторых, форма восприятия его человеческим сознанием (умом). Зачастую в теоретических построениях исследователь не улавливает единую сущность товара вещного и товара виртуального,

что ведет к неверным выводам о строении исследуемого объекта или вовсе блокирует его познание. На наш взгляд, так происходит и при логическом разборе родов товара в услуговых отношениях.

Обратимся к суждениям корифеев экономической мысли по проблеме соотношения вещей, существующих в осязаемом виде и в виде мыслимых форм.

Генрих Шторх (1768–1835), первый российский академик политэкономии, для обозначения виртуального товара (вещи) и, соответственно, виртуальной услуги, формулирует понятие «внутреннее благо». К этому понятию он относит все нематериальные (т.е. чувственно неосязаемые, неосязаемые) продукты природы и человеческого труда, имеющие полезность и образующие моральную собственность человека: здоровье, просвещение, культура, обычаи, вкусы, нравственность и религия, а также безопасность в обществе и досуг людей.

«На языке Политической Экономии, – пишет Шторх, – все люди, без исключения, суть потребители и что здания, металлы, книги, статуи, одним словом предметы самые прочные, также потребляются, как и обед. Это выражение ...еще приложимо к предметам, не подпадающим нашим чувствам: можно потреблять труд, знания, таланты» (Шторх, 1881, с. 23).

На следующем этапе у академика возникает необходимость обозначить каким-либо термином деятельность лиц, формирующих эти два рода вещей, а именно: а) «предметов самых прочных», т.е. органолептически ощущаемых товаров-предметов в материально-вещественной форме, (см. таблицу 1); б) «внутренних (виртуальных) благ» (см. таблицу 2) и далее продолжающих передавать полезные свойства этих предметов «всем людям без исключения» (Там же). И Шторх подбирает в этом качестве наиболее подходящий из используемых в научном обороте обозначений: этим термином оказывается «услуга». Следовательно, по Шторху, как телесные, так и виртуальные («внутренние блага», как он их называет) вещи, предварительно созданные трудом, имеют одно предназначение: потребляться людьми для удовлетворения своих потребностей.

Ф. Бастиа, о котором будет сказано ниже, также неоднократно подчеркивал совершенно понятную его современникам мысль о необходимости знаний, квалификации и жизненного опыта для последующего оказания услуг людям: «люди готовят себя к тому, чтобы хорошо петь, учить, защищать (судебное дело), исцелять (больных) и т.д.», ...врач «...в течение нескольких лет ... посвящает свое время и способности изучению болезней и средств их устранения» (Bastiat, 1851). Однако, Бастиа относит эти усилия по подготовке к совершению услуги к заслугам природы или, как он называет, безвозмездной полезностью и теряет их связь с услугой.

Нелишне будет повторить, что о необходимости обязательного присутствия услугового товара (в данном случае товара виртуального) в ходе движения услуги прозорливо заметил Ж.-Б. Сэй, оказав большую и неоцененную до сих пор научную услугу исследователям этой категории, заметив, что условием формирования «предуслуги» (или услугового товара) врача является несение в течение многих лет издержек на обучение врача. «То же самое относится и к совету адвоката, так же как к певцу, музыканту и т.д.» (Сэй, 2000, с. 124).

Любому должно быть понятно, что предоставление услуг требуют предварительного приобретения знаний и навыков, представляющих собой предуслугу

(в смысле хронологическом, диалектическом и логическом) или, что то же самое, услуговый товар (в смысле онтологическом).

Шторх, Бастиа и Сэй говорят в вышеприведенных замечаниях о виртуальных родах товара, являющихся источником услуги.

Современный бизнес уже опережает теоретиков-экономистов в понимании подлинной сущности связки «товар – услуга». Так, банк «Тинькофф» (Т-Банк) массированно ведет рекламу такого содержания: «Мы создали продукт, защищающий ваши средства». Ключевое слово здесь «продукт». Что означает продукт для коммерческого банка? Это товар. Т-Банк создал определенный товар, который может быть употреблен клиентами через услугу. Т-Банк, как и многие коллеги по бизнесу, предлагает множество продуктов, начиная от защиты клиентов от мошеннической схемы до инвестиционных программ, т.е. предлагает товары, которые доходят до клиентов и потребляются ими в виде услуги.

Приведенные выше суждения и факты достаточно убедительно свидетельствуют, что услуга есть потребление товара.

Но каким путем, каким способом, с помощью каких социально-экономических механизмов должен произойти этот процесс удовлетворения потребности – этот вопрос в экономической науке остается необъясненным. Но попытки объяснений были. Так, Ельмеев В.Я. весьма убедительно конструирует этот механизм и называет его потребителем производством (Ельмеев, 2007). Мы пришли к выводу, что таким механизмом (инструментом) потребления товара является услуга, являющаяся инструментом, формой проявления потребительного производства.

Но если мы хотим выстроить теоретическую модель услуги, то она должна быть представлена как феномен со следующими научными характеристиками: понятие, сущность, состав, структура, содержание, функции, цели, объект и субъект, классификация (формы, виды, типы), признаки, свойства. Назовем эту совокупность характеристик, по аналогии с идентификацией технических устройств, паспортом понятия. Относительно понятия «товар» такой паспорт может быть легко составлен, т.к. имеется наработанная теоретическая база. Понятие «услуга» своей теории не имеет и поэтому экономическая наука не может достоверно назвать практически ни одну характеристику услуги.

В данной и других работах мы взяли на себя научный риск собственной формулировки основных характеристик услуги. В связи с этим возникает необходимость сверить, какой смысл вкладывают современные исследователи в понятие «услуга», чтобы увидеть, в каком направлении движется познавательная мысль экономической науки.

Так, Абдюшева Д.Д., исследуя строение гостиничной услуги, приходит к выводу, что она есть «организованное взаимодействие гостя и персонала гостиницы, непрерывно воздействующее на гостя в течение всей своей длительности» и далее обобщает: «при анализе дефиниций было выявлено, что все определения включают в себя два понятия: взаимодействие гостя с „гостиницей“ и услуга размещения» (Абдюшева, 2023, с. 19).

В целях нашего исследования важно, что аналитик выделяет два существенных свойства услуги:

1) наличие организованного взаимодействия услугодателя (персонала) и услугополучателя (гостя) – т.е. услуга есть отношения, взаимодействие, взаимодейтельность двух сторон;

2) услуга предоставляется-принимается не одновременно, а в период времени. Она, разумеется, не имеет свойства храниться, но, с одной стороны, совершается циклично, постоянно, в течение действия отношений, сохраняя при этом свое содержание, а с другой – разово оказанная услуга потребляется пользователем в течение определенного периода времени.

С этими выводами Абдюшевой Д.Д. следует однозначно согласиться.

На обязательность взаимодействия услугодателя и выгодоплучателя в субъектной структуре услуги указывает Ахтямова Д.Н.: ...услуга основана «на взаимодействии между исполнителем и заказчиком, в процессе которого исполнитель предоставляет заказчику определенное качество или результат своей деятельности» (Ахтямова, 2023, с. 74). В своем определении автор выделяет принципиально важный этап в процессе осуществления услуги: ее результат. На общественном уровне результат услуги выражается в воспроизводстве человека. В нашей статье этот процесс проиллюстрирован в таблицах 1 и 2 и сформулирован фразой «воспроизводство человека или как личности, или как рабочей силы (человеческого капитала), или как манипулируемого человека». Такая формулировка понятия «результат услуги» означает возможность трех вариантов его содержания: 1) в идеальном случае услуга воспроизводит человека как личность, как социально значимого индивида, понимающего и исполняющего общественные нормы и правила; 2) в экономическом смысле человек может быть воспроизведен как рабочая сила (человеческий капитал); 3) в современных условиях, когда человек подвержен массивной и целенаправленной информационно-психологической обработке и реально происходит размывание фундаментальных нравственно-культурных основ его бытия, скорее всего, возможен третий вариант – воспроизводство человека манипулируемого.

Ахтямова Д.Н. в цитируемой статье, говоря об «определенном качестве» услуги, имеет в виду, как представляется, именно описанную выше вариантность результата услуги. Мы благодарны автору за проницательность и согласны со сформулированным ею определением.

Каков же результат услуговых отношений? Результатом, «взаимодействия между исполнителем и заказчиком» по Ахтямовой Д.Н. является удовлетворенная потребность. Если же перенести эти отношения из конкретной области (отношения между лицом А и лицом Б по поводу, например, пошива пиджака) на уровень общественных отношений, то результатом услуг как общественного явления будет являться воспроизводство человека как явления общественного (надо полагать, более совершенного). Это политэкономия.

Двухсубъектность, что определяется отношенческим характером услуги, выделяет также Юркин Н.А. со ссылкой на Семелеву Е.В. Они пишут: «медицинская услуга – это определенная совокупность медицинских (лечебных, профилактических, диагностических) мероприятий, проводимых в отношении одного пациента, имеющих самостоятельное законченное значение» (Юркин, 2023, с. 33). Здесь, как видим, фразой «имеющих самостоятельное законченное значение» подчеркивается еще и действие принципа: «услуга оказана, если она принята».

Оертцен А-С. и др., косвенно соглашаясь с тезисом о двухсубъектности услуги, подчеркивают, «что клиент является частью социальных отношений производства» (Oertzen et al., 2018).

Рассматривая служебные отношения в правовом аспекте, Бисалиева А.А. отмечает: «Вопрос неотделимости услуги от исполнителя и синхронное потребление заказчиком является краеугольным камнем для современного законодателя»⁵ (Бисалиева, 2023, с. 86). Здесь необходимо выделить три аспекта в осуществлении услуги: 1) действие исполнителя-услугодателя заключается в непосредственном совершении усилий для удовлетворения потребности заказчика, 2) услугополучатель, как и лицо-исполнитель, совершает определенное действие, а именно действие-потребление, 3) услуга есть взаимная деятельность исполнителя и потребителя; две деятельности – исполнителя и заказчика – соединяясь, образуют услугу. Любой человек, исходя из логических соображений, личного опыта и наблюдений, вероятно, должен согласиться с таким строением услуги.

Среди исследователей услуги следует упомянуть Ф. Бастиа (1801–1850), которого в экономической литературе иногда называют основателем теории услуги, что, однако, является явным преувеличением. Но он интересен для нашего исследования тем, что его либеральные суждения о свойствах услуги, согласно закону единства и борьбы противоположностей, вызывают ответные контридеи, уклады-вающиеся в признаваемую или допускаемую научным сообществом концепцию.

Центральная идея Ф. Бастиа: «приложить усилия для удовлетворения потребностей других – значит оказать этим людям услугу» (Bastiat, 1851). Вместо привычного для нас слова «действие», «действовать», он применяет малосодержательное понятие «приложить усилие», под которым понимает: а) нематериальную форму осуществления услуги, т.е. отсутствие вещественного или виртуального товара (предуслуги), являющегося материальным источником услуги; б) такое устройство понятия услуги, которое распространяется только на процесс обмена между людьми.

Здесь мы видим попытку толкования услуги как некоего действия субъекта («усилия» – по терминологии автора), оторванного от источника этого действия. Такого рода «усилие» предстает как умозрительный, невещественный акт, не имеющий своего материального источника.

Сам Бастиа объясняет бестоварный характер усилий (т.е. усилий, не связанных с предназначенным для передачи собственных полезных свойств товаром) следующим доводом: услуга есть «хлопоты, понесенные человеком, передающим капитал (любой продукт), вместе с хлопотами, от которых избавлен человек, получающий его» (Bastiat, 1851). Теоретическая пустота на месте этапа «Деятельность по созданию товара» (см. таблицы 1 и 2) в процессе движения услуги намного снижает научный вклад Ф. Бастиа в изучение услуги.

В то же время у Бастиа есть отдельные доказательные выводы, которые приращивают достоверные знания об услуге. Так, им сформулирован важнейший постулат «услуга не может быть оказана, если она не получена» (Bastiat, 1851). И действительно, деятельность услугодателя – это ровно половина услуги. Вторая половина «делается» услугополучателем. В результате услуга получается, как цельное явление – она и оказана, и получена. Верным является и утверждение, что потребность одного человека обязана своим удовлетворением усилиям (по политэкономической терминологии – «действиям») другого. Оно, однако, верно кроме случаев са-

⁵ URL: <http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2023/03/Bisalieva.pdf?ysclid=m4megxaeu9716061171> (дата обращения: 16.05. 2024).

мообслуживания, что особенно актуально в настоящее время – время наступления эры самообслуживания.

Напрашивается вывод, что рассмотренные выше научные представления ученых разных школ (а разнообразие этих школ, как выясняется, сводится в основном к политэкономическому направлению) во многом совпадают с теми суждениями, к которым мы пришли в ходе своих исследований проблемы услуги.

Но на постижение таких явлений, как услуга, потребление, потребительное производство можно идти только с фундаментальной экономической теорией (политэкономией и ее марксистским вариантом) и соответствующей методологией, на которые мы и критически основываемся в данной работе.

К сожалению, ограниченное понимание услуги, повторяющее бестоварность услугового действия по Ф. Бастиа, присутствует у большинства ученых-экономистов, доцентов и профессоров экономических кафедр университетов и других исследователей. Нам представляется, что многим исследователям услуги необходимо глубже освоить такие научные инструменты, как логика, наблюдения над фактами жизни, критический пересмотр положений либеральных доктрин.

Следует признать, что есть настоятельная необходимость в углублении положений самой политэкономии как системы экономических наук, искусства управления и философии с учетом достижений всех отраслей современной науки.

В ходе продолжения исследований мы убеждаемся, что услуга есть отношения по потреблению товара – при таком подходе все становится на свои места и понятие становится цельным и законченным.

Услуга как отношения и как потребительное производство

Наша интерпретация понятия «услуга» теснейшим образом связана с понятиями потребности, потребления, потребительной стоимости, полезности, потребительного производства, ценности.

Потребность есть осознанная необходимость, проявляемая биологическим или социальным организмом в действиях, направленных на восполнение затраченных им ресурсов жизнедеятельности.

Понятия вещный товар и товар виртуальный абсолютно идентичны как стоимости, но они отличаются друг от друга как потребительные стоимости.

С момента обмена (приобретения) товара любой формы – телесного или виртуального – его движение приобретает вид экономических отношений между услугодателем и услугополучателем по поводу извлечения полезных свойств потребительной стоимости и потребления этих полезных свойств.

О потребительном производстве. К. Маркс называл воспроизводство человека потребительным производством. В работе «Экономические рукописи 1857–1858 годов (Первоначальный вариант «Капитала»)» он пишет: «Потребление есть непосредственно также и производство... Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении. ...это же имеет силу и относительно всякого другого вида потребления, который с той или с другой стороны, каждый в своем роде производит человека. Это – потребительское производство» (Маркс, Энгельс, 1968, с. 32).

Далее он развивает эту мысль, обращаясь к выявлению творческих дарований индивида: «человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, ...находится в абсолют-

ном движении становления» (Маркс, Энгельс, 1968, с. 275). Речь идет, стало быть, о том, что человек воспроизводит себя не только как рабочая сила, а как личность, целостный человек. Это следует понимать как результат потребительного производства и объективную цель служебных отношений (в отличие от современного мира, «где производство выступает как цель человека, а богатство как цель производства») (Там же).

Андерсен В., Корли М. предельно обобщают концепцию услуги: «изменение в состоянии человека или товара, принадлежащего какому-либо экономическому субъекту, вызванное в результате деятельности другого экономического субъекта» (Andersen, Corley, 2003, p. 8)⁶. Определение англичан, следует заметить, выходит за пределы только стадии потребления и охватывает все фазы воспроизводства, с чем мы концептуально согласны.

Прорывными по проблеме потребительного производства, решение которой естественным образом сочетается с проблемой услуги, являются труды упомянутых выше Ельмеева В.Я. (Ельмеев, 2007) и Солодиловой Н.З. (Солодилов, 1997; 1998) в которых авторы рассматривают фазу потребления как производственные отношения, равнозначные по своему месту другим фазам воспроизводства, как «потребительное производство». Идеи и суждения указанных авторов настоятельно требуют признания их цивилизационной важности и дальнейшего развития в такой же степени, с какой интенсивностью до сих пор велась популяризация (не будет ошибкой: навязывание) маргиналистской доктрины. Но нас, в рамках выдвинутой нами гипотезы, интересует, прежде всего, вопрос реализации услуги как формы потребительного производства.

Положения, принципиально важные для теории потребительного производства и, соответственно, теории услуг:

– служебные отношения являются не только и не столько стоимостными, сколько потребительно-стоимостными, развивающимися на полезностной основе;

– коли развитие (добавленное воспроизводство) человека приходится на стадию потребления, то потребляемые человеком потребительные стоимости увеличивают его потребительную стоимость в экономическом смысле, в форме повышения эффективности его последующего труда;

– личное потребление благ и товаров, повышение их потребительной стоимости определяет повышение потребительной стоимости работника и эффективности его труда;

– следовательно, личное потребление есть конечная цель развития общественного производства, но и промежуточное звено в непрерывном воспроизводстве человека;

– потребление, осуществляемое в форме услуги, как завершающая стадия и как конечная цель является в полном объеме экономическим отношением.

Экономические отношения в сфере потребления как отношения по оказанию-приему услуг товара или труда, входящие в более «старшую» систему (надсистему) производственных отношений, производят и воспроизводят самого человека.

При этом товар выступает не просто как овеществленная деятельность, а как предмет услуги в отношениях потребления – взаимной деятельности субъекта-потребителя и субъекта-услугодателя.

⁶ URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/53011/1/369094670.pdf> (дата обращения: 24.05.2024).

Характер экономических отношений активно обсуждался во второй половине 20 века в советской экономической литературе, где субъект-объектные отношения относились к производству товара, а субъект-субъектными назывались отношения служебные. Соответствующие взгляды отражены в работах Иноземцева В.Л. (Иноземцев, 2000), Бакирова А.Ф. и Кликич Л.М. (Бакиров, Кликич, 2007) и ряда других экономистов. Однако мы полагаем, что обсуждаемые тогда разновидности отношений были вызваны неверным положением о противоположности товара и услуги.

Выводы

Обобщим и сформулируем существенные признаки служебных отношений.

1. Услуга как отношения в экономике присутствует всегда, на всех этапах общественного производства, начиная с производства товара и завершая его потреблением человеком.

Услуга на стадии производства товара есть отношения между владельцем капитала (услужебный), рабочей силы (услужебный), результатом которых выступает произведенный продукт (в дальнейшем движении превращающийся в товар). Владелец капитала становится владельцем товара.

Услуга на стадии потребления (в потребительском производстве) есть отношения между владельцем товара, (услужебным) и человеком-потребителем (услужебным).

На стадии обмена служебные отношения реализуются аналогичным образом исходя из интересов владельца товара с одной стороны и с другой стороны – его контрагента, которым в общем случае может быть посредник.

Но услуга на стадии производства и услуга на стадии потребления – это разные услуги по субъектному составу.

2. Хронологически и логически начальным пунктом жизни услуги является товар. Товар, по определению К. Маркса есть вещь. Товар как процесс следует понимать в контексте его движения от производства к потреблению: товар в виртуальной форме или товар в материально-вещественной форме находятся в процессе готовности к реализации. Чтобы мысленно зафиксировать эту готовность процесса к переходу на фазу потребления, мы говорим о товаре как об отдельно взятой вещи.

В несколько упрощенной формулировке это можно выразить следующим образом представлением:

- товар в виртуальной форме находится в голове, руках и мыслях услебного,
- товар в материально-вещественной форме размещен на складе услебного.

Но товары сами по себе не могут удовлетворять потребности людей – необходимы деятельность по распределению полезных свойств товара и деятельность по потреблению этих полезностей. Товар есть «предуслуга». Людям нужны не товары, людям нужны полезные свойства товаров.

3. Услуги на стадии потребления начинают свое движение с момента вынесения товара на рынок. Поскольку товар может существовать в двух формах, то и развертывание услуги имеет, как мы назвали, два рода: вещная услуга и услуга виртуальная.

4. Реализация полезных свойств продукта, товара происходит на этапе потребления. Покупка товара не решает проблему потребления, она лишь начинает этот процесс. Люди удовлетворяют свои потребности не покупкой товара, а поглощением, интернализацией его полезных свойств, что может быть осуществлено только при взаимодействии двух сторон: услугодателя как собственника, держателя этих полезных свойств и услугополучателя-потребителя: услуга не может быть оказана, если она не получена.

Без услуги нет потребления.

Товар без услуги бессмыслен.

Услуга без товара невозможна.

5. Следует различать понятия «услуга» и «услуговая деятельность». Услуга есть отношения по потреблению полезных свойств товара. Услуговая деятельность в потребительском производстве, носителем которого является услугодатель, т.е. владелец товара вещного или виртуального, появляется на стадии обмена, когда товар приобретает потребителем, продолжается и завершается на стадии потребления (в страховании, например, страховой полис приобретает страхователем, затем происходит потребление в форме получения правовых гарантий, чувства защищенности и страховой выплаты).

Услуговая деятельность потребителя-услугополучателя заключается в акте потребления товара. Действия по потреблению – тоже деятельность, т.е. осознанный, сознательный процесс активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели.

6. Субъектами служебных отношений в личном потреблении являются услугодатель (конструктор, производитель, продавец, исполнитель) и услугополучатель (человек, потребитель, клиент).

Экономическими интересами сторон в осуществлении данной взаимной деятельности являются:

– для исполнителя (услугодателя) – получение дохода, прибыли;

– для благоприобретателя (услугополучателя) – удовлетворение своих потребностей путем приобретения товара в телесной или виртуальной форме и последующего его потребления.

Товар заканчивает свой путь в воспроизводственном процессе через услугу на стадии потребления.

Целью экономических отношений (производство – распределение – обмен – потребление) является не производство товара, а производство реального человека с заданным уровнем потребностей, реализуемых путем двуединого процесса: извлечения полезных свойств товара и потребления их человеком – отношения извлечения и потребления, названное нами услугой, производятся путем содеятельности, взаимодейственности человека-потребителя и услугодателя.

Услуга – это отношения по потреблению товара. Цель услуги – воспроизводство самого человека.

В качестве целевого результата исследования можно представить наше развернутое определение понятия: услуга есть отношения между благополучателем и услугодателем по удовлетворению товарно-производственных и товарно-потребительских интересов участвующих в них субъектов путем производства (формирования) товара в вещественной или виртуальной формах, дальнейшего его обмена и потребления человеком с целью собственного воспроизводства как личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абдюшева Д.Д. Гостиничный продукт и Гостиничная услуга: сравнение понятий. В сб.: Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых. Т. 1. 2023. С. 18-21. EDN: ТМУКРО

Ахтямова Д.Н. Услуга как разновидность действия и объект гражданских прав, правовое регулирование договоров оказания услуг. В сб.: Развитие науки в современном мире. 2023. С. 73-79. EDN:STZHDX

Бакиров А.Ф., Кликич Л.М. Формирование и развитие рынка страховых услуг. М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

Бисалиева А.А. Доктринальные подходы к понятию услуги в договоре возмездного оказания услуг: проблемы определения понятия и выявления сущности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 1-1(76). С. 85-87.

Блаженкова Н.М., Валиев В.Х. Стратегический взгляд по развитию придорожного сервиса в регионах России // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 819. EDN: VIENAN

Голомолзина Н.В. Услуга как форма экономического присвоения полезных свойств потребительских благ и факторов производства. Диссертация кандидата экономических наук: 08.00.01. Екатеринбург, 2010. – 206 с.

Гомелля В.Б. Очерки экономической теории страхования М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с.

Дятел Е.П., Голомолзина Н.В. Об экономической теории и истории услуг // Журнал экономической теории. 2009. № 2. С. 13. EDN: KYTXLN

Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. – 576 с.

Инозетцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000. – 302 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Критика политической экономии. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 908 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Теории прибавочной стоимости. Т. 4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. – 477 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Производство, потребление, распределение, обмен (обращение). Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. М.: Издательство политической литературы, 1968. – 317 с.

Норман Д. Дизайн привычных вещей. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 28 с.

Прищепенко М.В. Метапрофессиональный концепт «услуга» в обиходном и институциональном дискурсе (на материале английского языка). Диссертация кандидата филологических наук: 10.02.19. Волгоград, 2006. – 196 с.

Солодилова Н.З. Основы ценностно-трудовой системы хозяйствования в сфере услуг. М.: Московский государственный социальный университет, 1997. – 125 с.

Солодилова Н.З. Методологические основы ценностно-трудовой теории. Диссертация доктора экономических наук: 08.00.01. М., 1998. – 235 с.

- Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. М.: Дело, 2000. – 232 с.
- Шторх А.К. Курс политической экономии, или Изложение начал обусловливающих народное благоденствие. Пер. с фр. с биогр. очерком авт., под ред. и с заметками И.В. Вернадского. Т.1-Т.1. СПб: Славянская печатня И.В. Вернадского, 1881. – 320 с.
- Юркин Н.А., Семелева Е.В. Понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга»: почему врачи хотят отказаться от понятия «медицинская услуга» // Russian Economic Bulletin. 2023. Т. 6. № 5. С. 33-36. EDN: ZUDKPW
- Andersen B., Corley M. The theoretical, conceptual and empirical impact of the service: a critical review. Paper prepared for the Summer Conference on «Industrial Dynamics of the New and Old Economy. 2003. № 22. Pp. 1-36.
- Bastiat Frederic. Economic harmonies. Collected Works of Frédéric Bastiat. Vol. 5. Paris, 1851. – 1537 p.
- Goldstein S.M. et al. The service concept: the missing link in service design research. Journal of Operations management. 2002. Vol. 20. № 2. Pp. 121-134. DOI: 10.1016/S0272-6963(01)00090-0
- Efimov O.N. et al. The concept «service»: its essence in the entrepreneurship economy and its place in business education. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. № 2. Pp. 1-16.
- Oertzen A-S, Odekerken-Schröder G., Brax S., Mager B. Co-creating services—conceptual clarification, forms and outcomes. Journal of Service management. 2018. Vol. 29. № 4. Pp. 641-679. DOI:10.1108/JOSM-03-2017-0067

Информация об авторе

Ефимов Олег Николаевич – кандидат философских наук, доцент, доцент Института экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфа, Россия.

(E-mail: meseli@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 661575) (ORCID: 0000-0002-6168-1845)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Abdyusheva D.D. Hotel product and Hotel service: a comparison of concepts. In: Innovation potential of society development: the view of the young. Vol. 1. 2023. Pp. 18-21. EDN: ТМҮҚРО (In Russ.)
- Akhtyamova D.N. Service as a kind of action and object of civil rights, legal regulation of service contracts. In: Development of science in the modern world, 2023. Pp. 73-79. EDN: STZHDX (In Russ.)
- Andersen B., Corley M. The theoretical, conceptual and empirical impact of the service: a critical review. Paper prepared for the Summer Conference on «Industrial Dynamics of the New and Old Economy. London: University of London. 2003(22):1-36.
- Bakirov A.F., Klikich L.M. Formation and development of the market of insurance services. M: Finansy i statistika. 2007. – 304 p. (In Russ.)

Bastiat Frederic. Economic harmonies. Collected Works of Frédéric Bastiat. Vol. 5. Paris, 1851. – 1537 p.

Bisalieva A.A. Doctrinal approaches to the concept of service in the contract of compensation for services: problems of defining the concept and identifying the essence. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2023;1-1(76):85-87.

Blazhenkova N.M., Valiev V.Kh. Strategic view on the development of roadside service in the regions of Russia. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.* 2015;(1-1):819. EDN: VIENAN (In Russ.)

Dyatel E.P., Golomolzina N.V. On Economic Theory and the History of Services. *Zhurnal jekonomicheskoy teorii.* 2009;(2):13. EDN: KYTXLH (In Russ.)

Efimov O.N. et al. The concept «service»: its essence in the entrepreneurship economy and its place in business education. *Journal of Entrepreneurship Education.* 2019;2(22):1-16.

Elmееv V.Y. Social Economy of Labor: General Fundamentals of Political Economy. St. Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2007. – 576p. (In Russ.)

Goldstein S.M. et al. The service concept: the missing link in service design research. *Journal of Operations management.* 2002;2(20):121-134. DOI: 10.1016/S0272-6963(01)00090-0

Golomolzina N.V. Service as a form of economic appropriation of useful properties of consumer goods and factors of production. Dissertation of candidate of economic sciences: 08.00.01. Ekaterinburg, 2010. – 206 c. (In Russ.)

Gomelya V.B. Essays on the Economic Theory of Insurance. M: Finansy i statistic, 2010. – 352p. (In Russ.)

Inozemtsev V.L. Modern Post-industrial Society: Nature, Contradictions, Prospects. Moscow: Logos, 2000. – 302 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Critique of Political Economy. Vol. 1. Marx K., Engels F. Collected Works. Vol. 23. M.: State Publishing of Political Literature, 1960. – 908 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Theories of surplus value. Vol. 4. Marx K., Engels F. Opus. 2nd ed. Vol. 26. Part 1. M.: State Publishing of Political Literature, 1962. – 477 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Production, consumption, distribution, exchange (circulation). Marx K., Engels F. Vol. 46. Part I. M.: State Publishing of Political Literature, 1968. – 317 p. (In Russ.)

Norman D. Design of habitual things. 2nd ed. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2018. – 28 p. (In Russ.)

Oertzen A-S, Odekerken-Schröder G., Brax S., Mager B. Co-creating services–conceptual clarification, forms and outcomes. *Journal of Service management.* 2018;4(29):641-679. DOI:10.1108/JOSM-03-2017-0067

Prischepenko M.V. Metaprofessional concept «service» in everyday and institutional discourse (on the material of the English language): Dissertation of candidate of economic sciences: 10.02.19. Volgograd, 2006. – 196 p. (In Russ.)

Say J.B. A Treatise on Political Economy. M.: Delo, 2000. - 232 p. (In Russ.)

Solodilova N.Z. Fundamentals of Value-Labor System of Management in the Sphere of Services. M.: Moscow State Social University, 1997. - 125 p. (In Russ.)

Solodilova N.Z. Methodological Bases of the Value-Labor Theory. Dissertation Doctor of Economics: 08.00.01. M., 1998. - 235 p. (In Russ.)

Storch A.K. Course of Political Economy, or the Outline of the Principles Conditioning the National Welfare. Per. from Fr. with a biographical sketch of the author, edited

and with notes by I.V. Vernadsky. St. Petersburg: Slavic Printing House of I.V. Vernadsky, 1881;(1-1):320. (In Russ.)

Yurkin N.A. Concepts of “medical care” and “medical service”: why doctors want to abandon the concept of “medical service. *Russian Economic Bulletin*. 2023;6(5):33-36. EDN: ZUDKPW (In Russ.)

Information about the author

Efimov Oleg Nikolaevich – Candidate of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor, Institute of Economics and Service, Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia.

(E-mail: meseli@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 661575) (ORCID: 0000-0002-6168-1845)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 25.09.2024; одобрена после рецензирования: 10.11.2024; принята к публикации: 14.02.2025.